

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5997442>

Исмаилова Рано Анарбековна

город Ташкент Мирабадский район

учительница начальных классов школы №175

Цели: 1. Пробуждать в детях интерес к книге, к чтению; расширять их литературный кругозор;

2. Приобщить учащихся к сказкам А.С.Пушкина.
3. Развивать внимание, мышление, речь, память детей.
4. Воспитывать культурных слушателей и зрителей.

Оформление: выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина, портрет А.С.Пушкина, рисунки детей по произведениям поэта на тему «Моя любимая сказка», выставка работ из пластилина «Мой любимый сказочный герой», иллюстрации художников к сказкам А.С.Пушкина, выставка книг (сказок) Пушкина, магнитофон, аудиозапись - А.Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».

I. Вступительное слово учителя.

Учитель: Добрый день, ребята. Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок...»

- Чему может научить сказка?

(Проблемные вопросы)

- Все ли герои сказок Пушкина у тебя вызывают положительные эмоции?
- На кого из героев сказок Пушкина ты хотел быть похож и почему?
- Добрые или злые герои в сказках Пушкина?
- Зачем нужны отрицательные герои?

1 ученик

Я знаю, вы любите игры,

Песни, загадки и пляски.

Но нет ничего интереснее,

Чем наши волшебные сказки.

2 ученик:

Трудно найти человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта А.С.Пушкина. Ещё при жизни его называли «солнцем русской поэзии». Прошло более 170 лет, как погиб поэт, а наша любовь к нему всё так же крепка, стихи его становятся нам всё ближе и дороже. И мы можем

добавить к словам современников Пушкина только одну фразу: «Пушкин - незаходящее солнце русской поэзии».

3 ученик:

Пушкин первый из русских поэтов заговорил простым народным языком. Этот язык в его стихах и сказках льётся свободно и звонко, как прозрачный родник. Поэт всегда восторгался богатством, выразительностью, меткостью русского языка, владел им блестяще и всё же не переставал изучать его всю жизнь.

4 ученик:

Сказку нередко наполняют разные чудеса: то молодая царевна засыпает вечным сном, проглотив кусочек отравленного яблока, то умелец Балда проучивает чертей. Всё это очень интересно!

Слово учителя: Ребята давайте посмотрим видеоролик про жизнь Пушкина. (смотрят видеоролик в телевизоре).

В класс заходит А.С.Пушкин.

Пушкин : Здравствуйте ребята. Мне кажется, я ошибся дверью.

Учитель: Нет Уважаемый Александр Сергеевич Пушкин мы как раз говорили о Вас!

Пушкин: Так-так , и что вы говорили обо мне ?

Учитель: Уважаемый Александр Сергеевич Вы садитесь и послушайте наших детей. Они про вас всё знают.

Вопросы разминки

1. Где родился А.С. Пушкин? (В Москве.)

2. Когда он родился? (6 июня 1799 г.)

3. На каком языке говорили в семье Пушкина?(В семье говорили на французском языке

4. Когда А. С. Пушкин начал сочинять стихи?(Он начал сочинять рано, когда был совсем маленьким.)

5. Кто учил его писать по–русский (Писать по-русски учила его бабушка)

6. От кого маленький Саша узнал русские народные сказки? (От няни Арины Родионовны.)

7. Сколько всего сказок написал А.С. Пушкин? (6;5 и 1 – не закончил.)

Учитель: Александр Сергеевич больше любил с няней разговаривать. Бывало, начнет она сказки рассказывать, так он и не шелохнется, боится слово пропустить. На основе этих рассказов он создал свои сказки, которые вы все знаете. Назовите их.

(Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и о работнике его Балде. Сказка о мертвой царевне. Сказка о золотом петушке. Сказка о царе Салтане. Сказка о медведихе (не дописанная, не успел из-за гибели).

Ученики читают стихи о сказках.

Когда я не умел еще читать,

Мне довелось от бабушки узнать

Как черта обманул Балда,
И как он проучил тогда попа,
И как старуху рыбка наказала,
Мне бабушка однажды рассказала.
Про царевну-лебедь и Гвидона,
И про жадного царя Дадона,
Я из сказок Пушкина узнала,
Много их уже я прочитал.

3. Узнал про лукоморье я в пять лет,
Не ведая, что Пушкина уж нет,
Но больше сотни лет его стихи,
И взрослым, и ребятам – всем близки!
Его стихи, поэмы, сказки
Мы не устанем повторять
И жизни солнечные краски,
В них будем находить опять!

Слово учителя: Ребята давайте мы разделимся на две команды. Каждая команда будет получать жетоны за правильные ответы. (Дети делятся на 2 команды, подходя к столу и выбирая себе перевернутую эмблему.)

Первая команда - «золотая рыбка», вторая команда - «золотой петушок».

На каждую команду даются задания

1. Конкурс на лучшего знатока.

(у некоторых учеников на парте лежат карточки с небольшими отрывками из произведений поэта, нужно угадать, из какого произведения эти строки)

1 команда;

а) ... «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! Отдохни, родимый».

Бесёнок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел...

(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)

б) Не дождался, к старухе воротился-
Глядь: опять перед ним землянка...

(«Сказка о рыбаке и рыбке»)

2 команда;

в) ... «Ты, конечно, спору нет;

А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее»...

(«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»)

г) ... «Государь! Проснись! Беда!»-

«Что такое, господа?»-

Говорит Дадон зевая.-

А?..Кто там?..Беда какая?

(«Сказка о золотом петушке»)

Учитель.

У Пушкина было много друзей. Но с детства самым близким, самым преданным ему человеком была простая крестьянка, его няня Арина Родионовна Матвеева. «Подруга дней моих суровых»- называл её поэт. У неё он с малых лет учился чистому народному языку. От неё он впервые услышал замечательные русские сказки.

В длинные зимние вечера в ветхом доме в селе Михайловском Арина Родионовна, как и в детстве, рассказывала поэту сказки. Валил снег. Пел ветер в печных трубах, жужжало веретено - и сказочный народный мир расцветал вокруг Пушкина. Поэт, брызгая гусиным пером, торопливо записывал нянины сказки. «Что за прелесть эти сказки!»- говорил он.

2 конкурс: Найдите из какой сказки эти слова

Узнайте, из какой сказки эти строчки, продолжите.

1. Три девицы под окном

2. Пряли поздно вечерком.

3. “Кабы я была царица, -

4. Говорит одна девица, -

5. (То на весь крещеный мир

6. Приготовила б я пир”.)

“Кабы я была царица,

Говорит ее сестрица,

(То на весь бы мир одна

Наткала я полотна”.)

“Кабы я была царица, -

Третья молвила сестрица, -

(Я б для батюшки царя

Родила богатыря”.)

2. Жил старик со своей старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно...(тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу.)

3. “Свет мой, зеркальце скажи! Скажи

(Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?”)

Навстречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

“Что, батька, так рано поднялся?”

Чего ты взыскался?”

Поп ему в ответ: ... (“Нужен мне работник:

Повар, конюх и плотник.

А где найти мне такого

Служителя не слишком дорогого?”)

3 конкурс. Ответить на вопросы:

1. Как звали сына царя Салтана? (Князь Гвидон.)

2. В кого и в какой последовательности превращался князь Гвидон? (Комар – муха – шмель.)

3. Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую рыбку? (3 раза.)

4. Что поймал старик в первый и во второй раз? (1-й раз – тину, 2-й раз – морскую траву.)

5. Помогла ли рыбка старику и как?

6. Кто помогал королевичу Елисею в поисках царевны? (Солнце, месяц, ветер)

7. За какую плату согласился работать Балда? (За 3 щелчка.)

4 конкурс: Инсценировка по сказкам Пушкина. Каждая команда тянет конверт (в конверте название сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане»). Для приготовления даётся 5 минут. Потом каждая команда показывает мини сценку.

Молодцы ребята!

5. Конкурс для девочек.

Перед вами зеркальце. Нужно достоверно похвалить себя словами из произведения Пушкина.

(выходят 3 девочки с каждого ряда, вспоминая слова царевны.

«Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее»?)

6. Конкурс: «КРОССВОРД» и «СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ»

- Сейчас каждая команда делится на 2 группы. Одна группа работает с кроссвордом, а другая работает с объявлениями.

«Кроссворд»

По вертикали:

1. Слушай: платить обязались черти

Мне ... до самой смерти. (Оброк)

2. А ... над морем опять шумит

Да чертям верёвкой грозит. (Балда)

3. Раз он в море закинул

Пришёл ... с одной тинной. (Невод)

4. Ветер по морю гуляет
И ... подгоняет. (Кораблик)
5. Все красавцы молодые,
Великаны удалые.
Все равны как на подбор,
С ними дядька (Черномор)
11. И соседи присмирели,
Воевать уже не смели,
Таково им царь Дадон
Дал ... со всех сторон. (Отпор)
12. И послушалась ... ,
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько. (Волна)
13. Пристают к заставе гости,
Гвидон зовёт их в гости. (Князь)
- По горизонтали:
4. И жених сыскался ей
Елисей. (Королевич)
6. Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: ... вам уж будет. (Изба)
7. Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая (Нора)
8. ... песенки поёт,
Да орешки всё грызёт. (Белка)
9. Сказка - ложь, да в ней ... ,
Добрым молодцам урок. (Намёк)
10. Ах ты, мерзкое ... ,
Это врешь ты мне назло! (Стекло)
13. Глядь: опять перед ними землянка,
А перед нею разбитое (Корыто)
14. Ей в приданое дано
Было ... одно. (Зеркальце)

Сегодня по Интернету в школу поступили рекламные объявления. Прочитав которые необходимо определить место действия.

Предлагаю свои услуги: работаю за 7-х. Могу: - запрягать лошадь; топить печь; закупать продукты на рынке; печь яйца, варить кашу; нянчить детей. Мой адрес... (Балда. «Сказка о попе...»)

Школа целителей и экстрасенсов проводит ежемесячные платные курсы. Излечиваются такие болезни, как: укусы правого и левого глаза; волдыри на носу. Начало ближайших занятий... («Сказка о царе Салтане...»)

Модники и модницы! Кто желает приобрести волшебное зеркальце, умеющее говорить? Наш адрес....Обращаться к... (Царице-мачехе из «Сказка о мертвой царевне»).

Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем приобрести петушка из чистого золота, который выручит вас всегда и везде. Адрес... («Сказка о золотом петушке»).

Кто желает поменять старое, разбитое корыто на новое? Или квартиру на новый дом? Обращаться к... (Золотой рыбке из «Сказки о рыбаке и рыбке»).

6 задание: «Соедини слово и его значение». (По отрядам- у всех одинаково).

Светлица – светлая парадная комната в доме.

Прялка – приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ногой.

Прясть – скручивать волокна, делать нити.

Корыто- продолговатый сосуд (таз) из выдолбленного широкого бревна, из железа для стирки белья.

Невод – большая рыболовная сеть.

Звездочет – астролог, человек предсказывающий будущее по звездам.

Меч- старинное колющее и рубящее оружие, символ готовности к бою, призывом к справедливом возмездии.

Загадки быстро отгадает, о какой сказке идёт речь?

1. У царицы злой- презлой

Собеседник непростой

Неживой, но говорящий,

Скажет правду настоящую.

2. Чуть опасность затаится-

Верный страж на тонкой спице

Шевельнётся, встрепенётся,

К той сторонке обернётся.

2. Рыбка непростая

Чешуей сверкает.

Плавает, ныряет.

Желанье исполняет.

4. Живёт батрак в поповом доме,

Спит обычно на соломе.

Полбу ест за четырёх,

Работает за семерых.

5. Звездочёт царю Дадону

Петушка поднёс с поклоном...

-Отвечай-ка, милый друг,

Что потом стерёг петух?

6. Князь Гвидон по океану

Трижды плыл к царю Салтану.

Незамеченным добрался.

А в кого он превращался?

Ребята какие интересные факты вы знаете о Пушкине.

1. Родиной предков Пушкина считается Эфиопия.

2. Александр Сергеевич Пушкин себя помнил с 4-летнего возраста.

3. В восьмилетнем возрасте Пушкин составлял стихотворения на французском языке.

4. Пушкин отличался вспыльчивым характером. 5. Пушкин принимал участие в 90 дуэлях за всю свою жизнь. 6. Первая дуэль Пушкина была еще в процессе обучения в лицее.

7. После прочтения произведения «Конек-Горбунок» Пушкин решил, что никогда не будет писать сказки. 8. Пушкин мог найти ответ на любой вопрос в столь короткие сроки, а это все благодаря его тонкому уму. 9. В Эфиопии находится памятник данному поэту. 10. Пушкин часто писал о собственной родословной. 11. Александр Сергеевич всегда брал с собой в поездки наперсток из золота, ведь он боялся сломать ноготь на мизинце. 12. Больше всего Пушкин любил собственного товарища из лицея Кюхельбекера.

13. Пушкин мог попасть в цель все разы с 20 попыток, потому что он хороший стрелок. 14. Пушкину пришлось назначить 15 дуэлей самостоятельно. 15. На любую дуэль великий поэт надевал на себя перстень. 16. Софья Сушкова – это первая любимая женщина Пушкина. 17. Пушкин фанатично относился к книгам, он их любил превыше всего. 18. С царем Пушкину приходилось списываться только на французском языке.

19. Когда Гоголь попросил Пушкина, чтобы тот рассказал анекдот, то Александр Сергеевич ему дал идею «Ревизора».

20. Инициатором смертоносной для Пушкина дуэли был именно он.

21. Стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье» посвящено Анне Керн. 22. К собственному внешнему виду великий поэт относился с особым трепетом. 23. Пушкин отращивал ноготь на мизинце. 24. В 1835 году Пушкину хотелось взять отпуск на 4 года, но его просьба не была воспринята как должное. 25. Александр Сергеевич считался приверженцем декабристов.

26. Перед собственной смертью Пушкин обменялся письмами с императором. 27. В 1836 году Пушкиным был создан «Современник». 28. В домашней библиотеке Пушкины было около 3500 книг.

29. В 1818 году в связи с болезнью, которая сделала его лысым, Пушкину пришлось носить парик. 30. Пушкин имел 4-х детишек. 31. Именем Пушкина названа малая планета.

32. В Англии первым русским романом является именно «Евгений Онегин», написанный Александром Сергеевичем Пушкиным.

33. Дуэли считались практически повседневным делом великого поэта. 34. Говорят, что у Пушкина африканские корни. 35. Папа Александра Сергеевича был знатным дворянином. 36. Французский язык считался вторым родным для Пушкина. 37. У Пушкина во время учебы была кличка «француз».

38. Больше 10 языков знал этот великий поэт. 39. Помолвка Пушкина с Натальей Гончаровой происходила 6 мая 1830 года. 40. Скончался Пушкин в собственной квартире после тяжелых мучений. 41. Похороны Пушкина состоялись в Успенском монастыре.

Итог урока

Учитель – Молодцы ребята, вы отлично знаете сказки Пушкина! Теперь нужно подсчитать, сколько очков вы набрали и узнаем, какая же команда победила.

- Победила ДРУЖБА!

